

YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA TALABALARDA MILLIY IDENTIKLIKNI ETNOPELAGOFIKA VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Shavkat Daniyarov

Alfraganus university

ORCID: 0009-0003-7283-8224

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404270>

Annotatsiya

Ushbu maqolada milliy identiklikning o'zak xususiyatlaridan biri bo'lgan milliy xarakter, mentalitet, uning o'ziga xos jihatlari, sifatlari ochib berilgan. Milliy identiklikning dinamik xususiyati muayyan bir etnohududiy makonda istiqomat qilayotgan xalq va elatlarda milliy mansublik va o'zlikni anglash masalalari. Milliy identiklik jarayoni, uni millat qanday tushunishiga bog'liqligi ochib berilgan. Xotiralardan iborat kollektiv g'oya yoki o'zini-o'zi tasvirlash sifatida milliy identiklik madaniy xususiyatga ega ekanligini ko'rsatilgan. Milliy identiklikni shakllantirishda tarix, adabiyot, teatr va filmlarning o'rne ochib berilgan.

Talabalarda milliy identiklikni etnopedagogika vositasida rivojlantirish, ularga etnopedagogikaning tarbiyaviy xususiyatlarini singdirish yo'llari va usullari keng ochib berilgan. Bunda xalqimizning tarbiyaviy an'analari asosida talabalarda milliy qadriyatlarini shakllantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar, tajribalarni o'rganish va tahlil qilish, pedagogik tajribalar o'tkazish katta ahamiyat kasb etishi e'tirof etilgan.

Talabalarni g'arb madaniyati ta'sirlaridan himoyalashda etnopedagogika namunalari, milliy qadriyatlar asosida talabalarning milliy identikligini rivojlantirishning yangi shakllarini ishlab chiqish va hayotga tadbiiq etish yo'llarini belgilash kabi asosiy vazifalar sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Milliy xarakter, milliy identiklik, etnopedagogika, milliy mentalitet, tarbiya, ijtimoiy g'oya, madaniyat, qadriyat, etnohudud, milliy an'ana, milliy urf-odat.

Abstract: This article reveals the national character, mentality, its specific aspects and qualities, which are one of the core features of national identity. The dynamic feature of national identity is the issues of national affiliation and self-awareness among peoples and peoples living in a certain ethno-territorial space. It is revealed that the process of national identity depends on how the nation understands it. National identity as a collective idea or self-image consisting of

memories has been shown to be cultural in nature. The role of history, literature, theater and films in the formation of national identity is revealed.

Development of national identity in students through ethnopedagogy, the educational features of ethnopedagogy have been widely disclosed to them. In this regard, it is recognized that the work carried out in connection with the formation of national values in students based on the educational traditions of our people, the study and analysis of experiences, and the conducting of pedagogical experiments are of great importance.

In order to protect students from the influence of Western culture, the main tasks are to develop new forms of development of students' national identity based on examples of ethnopedagogy, national values, and to determine ways of applying them to life.

Keywords: National character, national identity, ethnopedagogy, national mentality, education, social idea, culture, value, ethno-region, national tradition, national custom.

Kirish.

Milliy identiklik muammosi juda dolzarb muammoga aylanmoqda. Chunki, bir tomondan globallashuv ta'sirida turli millatlardan tashkil topgan yer kurrasi yagona madaniy dunyoga integrasiyalashmoqda, ikkinchi tomondan milliy identiklikni saqlash millatni saqlab qolishning muhim omiliga aylanmoqda. Haqiqatan, bugungi kun borlig'i nuqtai nazaridan identiklik insonning etnik birlik, millat, milliy davlatchilik qurilishi tarixi va tarixiy sinovlarning mohiyatini tushuntirish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Madaniy taraqqiyot identiklikning barcha ko'rinishlarida, xususan etnik birlik a'zosi, millat vakili sifatidagi inson va uning milliy madaniyatida o'z ifodasini topadi, bu bilan madaniyat dunyo, ayrim xalqlar va davlatlarning determinanti (lot. determinans - aniqlovchi) sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda dunyoda globallashuv jarayoni tobora jadallashayotgan bir davrda yosh avlod, ayniqsa ertamiz egalari bo'lajak kadrlar talabalarda milliy identiklikni etnopedagogika vositasida rivojlantirish, ularga etnopedagogikaning tarbiyaviy xususiyatlarini keng ochib berish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bunda xalqimizning tarbiyaviy an'analari asosida talabalarda milliy qadriyatlarini shakllantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar, tajribalarni o'rganish va tahlil qilish, pedagogik tajribalar o'tkazish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Metodologiya.

Milliy identiklikning dinamik xususiyati muayyan bir etnohududiy makonda istiqomat qilayotgan xalq va elatlarda milliy mansublik va o'zlikni anglashga bo'lgan ehtiyojning yuksalishi bilan izohlanadi. Bunday ehtiyoj bugungi tarixiy taraqqiyot bosqichida adolatli davlat siyosati va jamiyat manfaatlari asosida tobora rivojlanib, takomillashib bormoqda. Chunki har bir xalqning milliy o'zligini anglashi, uning milliy barqarorligini ta'minlaydigan asosiy omil sanaladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi tomonidan «milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash»(Sh.Mirziyoyev, 2018, 1) ni rag'batlantirishga doir muhim vazifalar belgilandi. Shu bois yurtimizda talabalarda milliy identiklikni rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash xalqimizning tarbiyaviy an'alarining imkoniyatlarini aniqlash zarurdir.

Yosh avlodni yangicha ta'lim standartlari asosida jahon talablariga javob beruvchi yoshlar qilib tarbiyalash ishi maktablarda tahsil olayotgan yoshlar uchun yangi darsliklar, o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanmalari tayyorlashning yangicha uslublarini talab etmoqda. O'qituvchilar aynan psixologik bilimlar asoslarinigina emas, balki, o'z atrofida ro'y berayotgan islohotlarga xolis baho berish, o'zi va o'zgalar ruhiyati, sir-asrorlariga befarq bo'lmaslik, o'quvchilar ruhiyatini hisobga olishga yordam beradi. Bu vazifalar, birinchi navbatda, kelajakning bunyodkorlari bo'lmish yosh avlodning bilim olish, yuqori malakali kadrlar bo'lib o'z yurti va xalqiga sidqidildan mehnat qilish, ozod yurt ravnaqi va baxt-saodati uchun halol mehnat qilishga o'rgatishni nazarda tutadi. Barkamol avlodni tarbiyalash insoniyatning eng yorqin orzusi bo'lib kelgan. Biroq dunyo xalqlarining barchasi ham bu haqda o'ylayvermagan. Bunday orzudagi insonlar azaliy ma'rifatga, madaniyatga mansub bo'lgan yurtlarning donishmandlari eng mo'tabar ziyolilari, hukmdorlari hisoblanganlar.

Ularning orasida O'zbekiston deb atalmish muazzam zaminimizda yashagan bobolarimizning o'z o'rnini, hurmati bor. Bu jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan haqiqatdir. Barkamol avlodni tarbiyalash orzusiga o'z tariximizdan juda ko'p dalillar keltirishimiz mumkin. Al-Forobiy "Fozil odamlar shahri" asaridagi g'oyani yodga oling. Unga ko'ra, jamiyatning har bir fuqarosi mansabi, tutgan o'rnini, ya'ni kim bo'lishidan qat'i nazar, fozil kishidir. Fozil inson o'z davlatining barcha qonun-qoidalarini yaxshi biladi, ularga amal qiladi, o'z kasbining ustasi, lozim bo'lganda, Vatani uchun jon fido qiladi. Ota-ona va farzand, ustozu-shogird o'rtasida sharqona nazokat, mehr va ehtirom bo'ladi. Avvalo, bunday fikr yuritishning o'zi bobolarning ma'naviy darajasi, ular ruhiyati, tafakkuri

naqadar yuksak bo'lganligini ko'rsatadi. Demak, bizning barkamol avlodni tarbiyalash haqidagi niyatimiz uchun ma'naviy asos bor. Millatimiz urf-odatlaridagi, qonidagi ma'rifat tushunchasi, ilm va bilimga intilish xislati bir necha ming yillar davomida shakllangan, sayqal topgan.

Milliy identikasiyaning o'ziga xos hodisalaridan biri – bu uning milliy birlashtiruvchiligidan boshqa, shu jamoani boshqa jamoaga qarshi chegaralashi hamdir. Agar tashqarida yashovchilarning farqlari tasdiqlana borsa, millatlar ham birlasha boradi. Shu ma'noda, milliy identiklik alohida ta'sir ko'rsatadi. Xuddi futbol jamoasi fanatlari, mafkura kabi ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Biroq milliy identiklik bir qancha transmilliy, transmadaniy shakllar bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, fransuz va jazoir, nemis va amerikan jamoalari bunga misoldir. Bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, boshqa guruhlardan farqli o'laroq, kuch-qudrat, siyosat maqsadlariga yo'naltirilsa va choralar ko'rilsa, u millatchilikka olib keladi. Milliy identiklikdan farqli o'laroq, millatchilik siyosiy maqsadlari bilan ajralib turadi, ko'pincha, boshqa guruh(millat)larga nisbatan chegaralarning kuchli shakllari bilan keladi. Urushni yoki keskin tashqi siyosatni qonuniylashtiradi. Milliy identiklik va millatchilikning siyosiy va mafkuraviy hodisalari, ko'pincha, sun'iydir. Lekin hozirgi O'zbekiston sharoitida milliy identiklik siyosiy partiyalarning bunyodkor g'oyalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etmoqda

Adabiyotlar sharhi. Milliy identiklik jarayoni, uni millat qanday tushunishiga bog'liqdir. "Millat nima?" degan savolni 1882-yili Ernest Renan Sarbonnada, o'z nutqida o'rtaga tashlagan edi. Renan barcha millat tushunchasiga berilgan ta'riflarni bekor qiladi. Chunki ular barcha xalqlar uchun umumiy emas. Renan uchun bir millat muhim emas, balki ularning birgalikda yashashi, yagona xotiralar va "kundalik plebissit" muhimdir va ular qayta-qayta yangilanishi kerak. Renanning "xotira"si va Andersening "rivojlangan jamiyat" tushunchasi Milliy identiklik tushunchasi uchun muhimdir. Yan Assman esa bu haqida "Jamiyat o'zini tasavvur qiladi va avlodlar ketma-ketligini davom ettiradi. Xotira madaniyatini o'rganishda ular" bu nuqta biz uchun muhim va boshqa yo'l yo'q", –degan edi.

Xotiralardan iborat kollektiv g'oya yoki o'zini-o'zi tasvirlash sifatida milliy identiklik madaniy xususiyatga ega, ammo davlat qurish xususiyatiga ega emas. Aleida Assmann madaniy xotira haqida aytganidek, boshqalar ma'lum tarixiy kontekst va jamoaga tegishli talablarga yoki milliy identiklikning maqsadlariga qarab xotiralar bilan o'rtoqlashadi. Jamoaviy xotiralar joriy qarashlarga mos ravishda tanlanadi va sharhlanadi. Chunki ular o'zgarishning tarixiy

dinamikasiga amal qiladilar. Bu esa natijada paydo bo'lgan milliy identifikatsiyaning shakli va mazmunini belgilaydi.

Milliy identiklik shaxsiy identiklikka o'xshab yaratiladi. Agar o'zlarining hikoyalari insonning o'ziga xosligini bildirsa, jamoaning milliy xotiralar haqidagi hikoyalari orqali o'zlarining milliy identikligini yaratadilar. Tarjimayi hollarning milliy identifikatsiyasini belgilashdagi roli haqida Iogann Kolm "milliylikka har bir kishi rozi bo'ladi va uni hikoya qilishidan ajralib turadi". Tarixni tadqiq qilish kerak, chunki bu kabi hikoyalar orqali qaysi tarixiy hodisalarning millatning o'ziga xos xususiyatlari va qaysi maqsadda ekanliklari haqida ma'lumot beradi. Ilgari milliy tadbirlar og'zaki bo'lgan, keyinchalik milliylikni ulug'lash yozma adabiyotga o'tgan. Milliy identiklikda ommaviy, milliy filmlar tomoshasi muhimdir. Masalan, so'nggi paytlarda Germaniyada milliy identiklik o'sgan. Sababi millatchilik va GDR bilan birlashish haqidagi filmlardir. Gollivudda esa ko'proq milliylik mazmunidagi, masalan, konstitutsiya, davlat asoschilari, prezidentlar, urush mavzulariga ko'proq film qilinmoqda. Milliy identiklik birinchi va, eng muhimi, umumiy xotiralardan kelib chiqqani uchun madaniy, ammo siyosiy bo'lmagan hodisadir. Ayni paytda, milliy identiklik siyosiy voqea hisoblanmasada, siyosiy hayotga katta ta'sir etadi. Shuning uchun sovet davlati siyosatida bu jihatlarga jiddiy ahamiyat qaratilgan. "XX asrning 20-30-yillarida hukmron kommunistik partiyaning madaniy qurilish siyosati, asosan, "shaklan milliy, mazmunan sotsialistik madaniyat"ni shakllantirishga qaratildi. Zero, "lenincha madaniy inqilob g'oyasi"ning bosh maqsadi ham ko'p millatli sovetlar mamlakatida yagona sotsialistik madaniyatni tarkib toptirish va uning "samaralari"dan SSSR barcha xalqlari va millatlarini bahramand etish edi. Garchand bu madaniyat milliy belgi, shakllarni rasman ko'zda tutsada, biroq u amalda har bir xalqning o'ziga xos tarixiy va madaniy merosini, uning sarchashmalarini inkor etardi. Chunki bular kommunistik mafkura o'lchovi va tamoyillariga mohiyatan zid kelardi". XX asrning 90-yillariga kelib muammo yuzasidan shug'ullangan uchinchi guruh olimlari jahon xaritasida yangi mamlakatlarning paydo bo'lishi va XXI asrda ham ushbu jarayonning davom etishi bilan bog'liq ravishda dunyo aholisida etnik va diniy mansublik masalasining favqulodda dolzarb ahamiyatga ega bo'lishini asoslovchi nazariy yondashuvni shakllantirdilar. Bu yondashuv o'z negizida «nizolar ta'limoti» va «o'zaro yordam ko'rsatish» g'oyasini mujassam etadi. Sotsiologik yondashuvlar tizimida X.Bekker va D.Tomsonlar «sotsial shartnoma» ta'limotini, K.Mangeym, Xose Ortega Gasset, I.Gofman, P.Burde,

I.Kon, P.Nora, T.Shanin(Becker H. 2008, 10) kabi olimlar esa identiklikning sotsial fenomen sifatida rivojlanib borishini «avlodlar muammosi»ni yechish negizidagi sotsiomadaniy kontekstda o'rganish fikrini ilgari surishgan.

MDH davlatlarida S.Abashin, L.Russkix, K.Tuaeva, V.Achkasov, N.Jukova, Yu.Granin, T.Stefanenko, N.Antonova va boshqa olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarida identiklikning jamiyatda o'zlikni anglash, ijtimoiy-madaniy tajriba, madaniy-tarixiy xotira va sotsiomadaniy meros bilan bevosita aloqador masala ekanligini ta'kidlaganlar.

O'zbekistonda milliy mentalitet va o'zlikni anglashning sotsiologik masalalarini M.Bekmurodov, R.A.Ubaydullaeva, O.Ata-Mirzaev, M.Ganieva, N.Aliqoriev, T.Matibaevlar, ijtimoiy va diniy omillarni A.Umarov, A.Xolbekov, K.Kalanov, O.Abduazimov, R.T.Ubaydullaeva, B.Farfiev, N.Latipovalar, vorisiylik va avlodlararo munosabatlar tizimini Sh.Sodiqova, A.Seitov⁴lar, katta va yosh avlod o'rtasidagi etnomadaniy jihatlarga oid xususiyatlarini o'z tadqiqot ishlarida asoslaganlar.

«Talabalarda milliy identiklikni rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari» deb nomlangan birinchi bobida talabalarda milliy identiklikni rivojlantirishda falsafa, sotsiologiya va huquqshunoslik fanlaridagi o'zbekcha izohlarini «aynanlik»,(Sh.Madayeva, 2015. 2) «mansublik»,(K.Kalanov, 2006, 3) «monandlik» kabi atamalar bilan kishilarning ijtimoiy munosabatlarga kirishuvidagi jihatlari qiyosiy tahlil etildi. Identiklikning shakllanish bosqichlari va ilmiy asosi davriy ahamiyat kasb etib, unda tarixiy va ijtimoiy xotira, psixologik iroda mezonlari tarixiy

Amerikalik tadqiqotchi K.Levin o'zining «maydonlar nazariyasi» ta'limotida identiklik: a) «sub'ekt» (individ/davlat), b) «atrof-muhit fazosi» (Ye-yenviranment) va v) «hayot fazosi» (L-life) orqali shakllantiriladi. Identiklik (I-identity)ni modellashtirar ekan, K.Levin geografik, tarixiy, diniy, til va boshqa shu kabi unsurlarni quyidagi formulaga soladi, ya'ni $I=Ye-L$ yoki «identiklik» (I) «hudud», «iqlim» (Ye) asnosida «sivilizasiyalar», «mafkuralar» (L)ga tayanib milliylikni tashkil etadi.(Levin K, 2000, 5)

Natijalar. Tahlil etish natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy identiklik muammosining o'ziga xos xususiyatlari so'nggi davrda turli ijtimoiy fan vakillari tomonidan tadqiq etilgan. Jamiyat hayotida «identiklik» muammosi tahlil etilar ekan, uning negizida o'zbek xalqining mental xususiyatlarini namoyon qiluvchi ijtimoiy xususiyatlar tadqiqot ishining tarkibiy qismini tashkil etdi.

Zamonaviy ijtimoiy fanlarda «identiklik» tushunchasining bir nechta talqini mavjud. Ijtimoiy o'zgarishlar jarayoniga identiklik fenomenining kuchli ta'sir etishi sababli mazkur muammoning pedagogik xususiyatlarini uchta guruhga ajratib o'rgandik. Birinchi guruhga identiklikni pedagogik fenomen sifatida tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratuvchi olimlarning tadqiqotlarini kiritish mumkin. Jumladan, B.Anderson, M.Fuko(Anderson, 2004. 6) lar identiklikni insonlar madaniy hayoti va turmush tarzidagi sotsial muammolar bilan uyg'unlikda o'rgangan bo'lsalar, ikkinchi guruh J.Terner, E.Smit, T.Kun(Terner, 1985, 6) lar identiklikni diniy e'tiqod bilan bog'lagan holda, E.Eriksen, M.Mid va R.Mills(M.Mid, 1988, 8) lar identiklikni mental xususiyatlar doirasida, P.Berger va T.Lukman(Berger P. 1995, 8) lar esa yaxlit sotsial organizm sifatida, S.Shulman, P.Alter va K.Levinlar milliy-etnik jarayon tarzida tahlil etganlar.

O'zbekiston sharoitida identiklikning antropologik omillari alohida ilmiy – tadqiqot ob'ekti sifatida Sh.Madaeva(Madayeva, 2015, 11) ning izlanishlarida tadqiq etilgan. Qoraqalpog'iston sharoitida milliy identiklik xususiyatlari qoraqalpoq xalqi mutafakkirlari va olimlari: Berdaq, Ajiniyoz, T.Qaipbergenov, O'.Abdurahmonov, S.Kamalov, J.Bazarbaev, X.Kamalova, B.Koshanov, Ya.Abdullaeva, Z.Qurbanova, «Milliy identiklik»ning talqinini beradigan bo'lsak, u ma'lum bir hududda istiqomat qiluvchi, tili, urf-odati, udumi, an'ana va qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy uyushgan insonlar birlashmasi bilan bog'liq tushunchadir. Tadqiqot ishi bevosita milliy identiklik bilan bog'liq bo'lgani uchun, unda etnografik guruhlar omiliga e'tibor qaratildi. «Etnografik guruh odatda bir qabila yoki elatning boshqa yerga borib, ikkinchi bir xalq tarkibiga kirib yashayotgan, ammo uning tarkibiga mutlaqo singib ketmay, u bilan birga yashab kelayotgan etnik birlikka aytiladi»(Asqarov A. 2015 12). Ilmiy manbalarda etnografik guruh «subetnos» sifatida ham kelishi mumkin.

Identiklik ijtimoiy rivojlanish jarayonida paydo bo'lib, muayyan yaxlik strukturaga daxldorlik hissi bilan bog'liq holda, inson tomonidan o'zining ana shu strukturani bir qismi ekanligi va uning tarkibida muayyan aniq o'ringa ega ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik kishiga o'z ehtiyojlarini qondirish va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida unga eng og'ir azob – butkul yolg'izlik va shubhalardan xalos bo'lish imkonini beradi. Shulardan kelib chiqib, biz «identiklik» tushunchasiga o'zimizning mualliflik ta'rifimizni berdik: «Identiklik – bu rivojlanish jarayonida paydo bo'ladi va muayyan yaxlit strukturaga mansublik hissini tuyish, shuningdek, shaxsning aynan ushbu strukturaga tegishli ekanligi va uning tarkibida muayyan aniq

ijtimoiy guruhning bir qismi ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik vositasida inson o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy makondagi sotsiomadaniy ehtiyojlarini qondiradi va u orqali jamiyatda o'z o'rnini topadi». Shunday bo'lsada, ayrim holatlarda identiklik milliy ruh, xarakter va o'zlikni anglash omillari sifatida e'tirof qilinadi.

Jamiyatda yetakchi va ustun hisoblangan sotsiomadaniy identifikasiya odatda, nafaqat shaxsni, balki sotsiumda istiqomat qilayotgan avlodlarning ham o'zini har tomonlama ijobiy baholashi yoki sotsial muhitga muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi bilan bog'liq mutanosibliklarni aks ettiradi. U yoki bu identifikasiyaning ijtimoiy strukturadagi o'rne sotsiomadaniy kontekstning o'zgarishi ta'sirida almashishi mumkin. Masalan, har bir davrning boshqaruv apparatidagi o'zgarishlar yangi shaxslararo yoki avlodlararo identifikasiyani paydo qilishi mumkin. Jumladan, XX asrning 30-60 yillaridagi insonlar uchun non mukofot rolini bajarishi muqarrar edi. Ammo bugungi kun avlodiga nonning qadrini android tizimidagi texnik vositalar (kompyuter, telefon, turli maishiy texnika buyumlari) qiymati bilan solishtirish mutlaqo tushunarsiz holat hisoblanadi. Lotincha (identus – aynanlik, mansublik, o'xshashlik) - shaxs tomonidan o'zining qaysi sotsial guruhga mansubligi hamda shu sotsial guruh doirasida ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, maishiy, axloqiy stereotiplarga amal qilinishi. Identiklik insonda «MEN kimman», «MENING boshqalardan farqim nima» degan savollar asosida vujudga keladi va bunda inson o'zlikni anglash jarayonidagi murakkab yo'lni bosib o'tadi.(Fromm, 2009, 14)

Yaqin vaqtlargacha «identiklik» tushunchasi ilmiy bahs-munozaralarda deyarli ishlatilmas va qo'llanmasdi. Mazkur atamaning nazariy va empirik o'rganish predmeti bo'lmagan. U monografiya, darslik va jurnal materiallarida uchramasdi. Bu tushunchani hatto falsafa, psixologiya lug'atlarining so'nggi nashrlarida ham S.Shulmanga ko'ra «milliy identiklik» ta'limoti uchta asosiy jihatga ajratilib tadqiq etilgan.

Bular:

- 1) etnik identiklik (etnik guruhlar);
- 2) fuqarolik identikligi (yagona davlatga birlashuv);
- 3) madaniy identiklik tuzilmasida millatning ijtimoiy madaniy birligi.

Shulman g'oyasiga ko'ra madaniy omillarni diniy qadriyatlardagi umumiylik, tilning birligi va boshqa integrallashtirishuvchi jihatlar tashkil etadi. Sotsiologik nuqtai nazardan qaralsa xalqlarning etnik identikligi ularning ijtimoiy holati va tarixi bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

«Milliy identiklik» ta'limoti P.Alter nazariyasiga ko'ra mavjud komponentlarni madaniy-milliy identiklik va fuqaroviy-siyosiy monandlikka ajratadi. Unga ko'ra madaniy-milliy identiklik asosini an'analar, urf-odatlar, diniy e'tiqod, til umumiyliqi qamrab oladi. Fuqaroviy va siyosiy identiklikning shakllarini esa sotsiumda istiqomat qilayotgan aholi qatlamining siyosiy ongi va huquqiy madaniyati rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan integrallashtiruvchi omil, ya'ni jamoaviy identiklik tashkil etadi.(Stepanenko, 2013, 15)

Ushbu nazariyalarga asoslanib, biz tadqiqot ishimizda milliy identiklikning strukturaviy komponentlarini quyidagicha tasnifladik: a) emotsional-hissiy komponent; b) hulq-atvor komponenti; v) kognitivlik komponenti. O'z navbatida, **emotsional-hissiy komponent:** a) milliy tuyg'u; b) iftixor; v) kayfiyat; g) milliy xarakterni; **hulq-atvor komponenti:** a) fuqarolik pozitsiyasini ko'rsatish; b) o'zi mansub bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash; v) ijtimoiy munosabatlar birligini taklif etish; **kognitivlik komponenti:** a) milliy ong; b) milliy o'zlikni anglash (rasonallik) omillarini tashkil etishini taklif qildik.

Tadqiqot mavzusi doirasida «etnik identiklik» mavzusi alohida ahamiyat kasb etib, u shaxs «ijtimoiy identikligi»ning tarkibiy qismi hisoblanadi. Identiklik kishilarda o'zining muayyan etnik birlikka mansub ekanligini anglashga aloqadorlik hissini tuyuvchi psixologik kategoriyadir. Uning tarkibida odatda ikki asosiy komponent ajratib ko'rsatiladi: - **kognitiv** (o'zi tegishli bo'lgan guruhning xususiyatlari haqidagi bilim va tasavvurlar muayyan xarakteristikalar asosida o'zini uning a'zosi, bir qismi ekanligini anglash) va **affektiv** (o'zi mansub bo'lgan guruhning xususiyatlari, unga mansublik mazkur a'zolikning muhimligini baholashdagi munosabatda namoyon bo'ladi) jihatlar ajratib ko'rsatiladi. «Ijtimoiy identiklik nazariyasida shunday fikr mavjudki, - deb yozadi Sh.Madaeva, - unda individlar yoki guruhlar o'zlari mansub bo'lgan identiklikni o'zlari uchun eng mos va to'g'ri obraz deb hisoblaydilar»(Madayeva, 2015, 2).

Etnik identiklik jahon ilmida XX asrning ikkinchi yarmida etnik uyg'onishni tushuntiruvchi bir necha konsepsiyalarda mavjud. Turli xil sotsiologik tadqiqot olib boruvchi maktablar etnik identiklikning shakllanib borishini turlicha tushuntirishadi. Jumladan, a) mehnat taqsimotidagi notekisliklar tufayli rivojlanishi ortda qolayotgan mamlakatlar (xalqlar)ning etnomadaniy muvozanati buzilishiga olib kelayotgan xodisalarning rivojlangan mamlakatlar (xalqlar) iqtisodiy va texnologik ekspansiyasiga qarshilik, reaksiya sifatida; b) moddiy va ma'naviy madaniyatning unifikasiyalashib borayotganligiga qaramasdan, etnoslarning o'zaro ichki munosabatlardagi faollashuviga turtki

berayotgan jahondagi ijtimoiy-iqtisodiy raqobat natijasi sifatida; v) iqtisodiyot va siyosatda yirik ijtimoiy guruhlar ta'sirining kuchayishi hamda ommaviy kommunikasiya vositalari yordamida ulardagi o'zaro jiplashishning osonlashayotganligi sababli.

Sotsiologik nazariyalarga ko'ra etnik birliklarda boshqa yirik guruhlariga nisbatan, masalan, sinflar vaziyatidan ko'ra foydaliroq va qulayroq vaziyat tug'ilmoqda. Etnik identiklikning shakllanishi va namoyon bo'lishiga ijtimoiy muhit va guruhlararo munosabatlarning o'ziga xosligi bilan bog'liq bir qator omillar ta'sir qilmoqda. Ulardan eng muhimlari sifatida quyidagilar ko'rsatiladi:

1) ijtimoiy-siyosiy sohadagi global o'zgarishlar va ular bilan bog'liq bo'lgan etnoslararo munosabatlardagi o'zgarishlar;

2) etnik muhitning geterogenligi yoki gomogenligi. Birinchi guruh omillari nisbiy holatda, bir tomondan etnik birlikka mansublikni, ikkinchi tomondan davlatga tegishlilikni anglatadi.

E'tirof qilinayotgan ushbu ikki omil bir-birini to'ldiradi. Birinchi omil haqida gap borganda, ta'kidlash lozimki, ijtimoiy sohadagi muhim voqea-hodisalar butun bir xalqdagi etnik identiklikning faollashuviga turtki berishi mumkin. Buning yorqin misoli sifatida sobiq sovet imperiyasining tarqalishi natijasida vujudga kelgan mustaqil davlatlarning titul (yetakchi, asosiy) etnoslarida etnik identiklikning oldinga o'tishi va rivojini keltirish mumkin. Bunday holatda, bir tomondan etnik birlikka mansublik (etnik, milliy identiklik) va ikkinchi tomondan davlatga mansublik (fuqarolik)ni anglash bir-birini to'ldiradi va rivojlantirib boradi. Nemis olimi U.Bek o'zining «Globallashuv nima?» nomli kitobida «hozirgi dunyoni, uning inqiroz va olg'a siljishlarini «madaniy siyosat», «madaniy kapital», «madaniy o'ziga xoslik», «madaniy so'zlar bilan ifodalanadigan voqealarning mazmuniga e'tibor qilmasdan, tushunish mumkinligi» haqidagi fikr hamda qarashlarni bema'nilik» deb ataydi. (Bek U., 2001, 16)

Bunday vaziyatda MDH mamlakatlarida avval mavjud bo'lgan «sovet kishisi» identikligining yangi paydo bo'lgan mavjud etnik identiklik oldidagi «inqirozi» kuzatiladi. Bu salbiy geterostereotiplarning paydo bo'lishi, etnik dahldorlik bilan bog'liq negativ tuyg'ularning shakllanishi, shuningdek, «kamsitilish»ni o'tkir his qilish va «titul», ya'ni asosiy etnosdan madaniy yiroqlashish bilan bog'lanib ketdi. Bunda «majburiy etniklik sindromi» namoyon bo'lib, u «insonlarning o'z irodasi va xohishiga qarshi o'laroq qaysidir etnosga tegishlilik bilan ulanib ketdi va uning ijtimoiy hayoti va tafakkurida muhim xarakteristikaga aylanadi. Yangi g'oyaviy qarashlar kishining jamiyatdagi o'rni, huquq va majburiyatlari doirasini

belgilay boshladi, natijada har bir a'zoning yangi tizimga o'zini o'zi identifikasialashishi identiklikni ijobiy mazmun kasb etishini istaydi.

Xulosa

Milliy identiklik jamiyat taraqqiyoti iqtisodiy-siyosiy darajasi, ma'naviy kamolotida hal qiluvchi omildir. Milliy identiklik jarayonlarini tarixiy xotira bilan takomillashtirish, aholining fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirish va afzallashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish mumkin.

Identiklik – bu shaxsning mavjud sotsiumda turli madaniy xususiyatlarni o'zida jamlaganligi va shuning asnosida o'zining ma'lum sotsial birlikga tegishli ekanligini anglash, his etishdir;

Milliy identiklik – millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini o'zida mujassamlashtirgan, tarixiy, ijtimoiy xotira va mental xususiyatlarni o'zida gavdalantirish orqali ma'lum bir millat yoki etnosga mansub ekanligini va shu xalqning madaniyati, ruhiyatini aynanlik, monandlik orqali qabul qilish;

Milliy o'zlikni anglash – har qanday millat vakilining umuminsoniy madaniy negizga, til, madaniyat, tarixiy meros, urf-odat va an'analarga mansubligini, o'z o'rnini idrok etishni anglatadi;

Monandlik – bu, eng avvalo, odamlarning o'z «meni» to'g'risidagi ijtimoiy determinlashgan tasavvurdir. Ushbu tasavvur boshqalar bilan qiyoslash natijasida shakllanadi. Monandlik ijtimoiy reallikning muhim elementi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoev (2018,dekabr 28) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy web sayti <https://prezident.uz/uz/lists/view/228>
2. Madaeva Sh.O. Identiklik antropologiyasi. Toshkent., 2015. - B.41.
3. Kalanov K.K. Markaziy Osiyo hududidagi ijtimoiy-diniy tabaqalar. Toshkent., 2006. – B.45.
4. Saidov A. Inson huquqlari va hozirgi dunyoda monandlik muammolari. // Tarix va o'zlikni anglash: O'zbekiston va Germaniya tajribasi. Xalqaro konferentsiya materiallari, Toshkent 2005 yil, may. – B.45.
5. Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб., 2000. – С. 67-68
6. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышление об истоках и распространение национализма. М.: Канон-прес .Ц.; 2001., Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная Академия: Университетская книга, 2004.

7. Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: «Прогресс», 1985, Смит Э. Национальная идентичность. М.: «Основы». 1994., Кун Т. Структура научных революций. М., 2009.
8. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988., Миллс Р. Властвующая элита. – М.: Издательство иностранной литературы, 2010. / Перевод с англ. Е.И.Розенталь, Л.Г.Рошаль, V.L.Коп. – С.406., Гидденс Э. Социология. Тошкент, «Шарқ» нашриёт-матбаа контсерни. 2002. – 846 бет; Мид М. Культура и преэзственность. Исследование конфликта между поколениями. Культура и мир детства. Избр. произв. / Пер. с англ, М.: «Наука», 1988.; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., Владос, 1996. – S.326.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальноэ конструиование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – S.323.
10. Becker N. Discontinious change and generational contracts. London, 2000; Kohli M. Aging and justice. Research Report 74. Berlin, 2005; Thomson D. Selfish generations. The ageing of the welfare state. Wellington, 1989; Ortega-I-Gasset. X. Vosstanie mass. M. Izd. «AST Moskva», 2008, S.249
11. Madaeva Sh. Identiklik antropologiyasi .– Toshkent: Noshir nashriyoti, 2015. – В. 175.
12. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. T.: O'zbekiston. NMIU, 2015. – В.
13. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: - М.: МОСУ, 2001. – С. 15.
14. Шульман С. Критика противопоставления «гражданский-этнический» и «восточный-западный» в изучении национализма. // Журнал Вопросы национализма. 2015. № 2 (22). – С. 46
15. Степаненко О.А. Поиск идентичности как константа неметской культуры. // Журнал: Вестник
16. Ленинградского gos.univ. им. А.С.Пушкина. 2013. № 7. – С. 80-90
17. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализатсию. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. С. 91-92.

